

НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗЕРНЫШКО» – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время в Донецкой Народной Республике наблюдаются социально-экономические преобразования, в том числе происходят изменения и в системе образования. Характерной особенностью нашего времени является активизация в образовании инновационных процессов. Сегодня необходима смена образовательной системы – иное содержание образования, иные подходы, отношения к экспериментальной, исследовательской деятельности обучающихся [2; 5; 7; 8; 11; 14; 15].

Дополнительное образование является частью системы общего образования и выступает необходимым звеном, обеспечивает развитие личности ребенка, направленное на развитие профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования способствует реализации знаний, умений и навыков, стимулирует познавательную мотивацию детей [1; 5; 8; 10; 13].

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе, самоопределяться со своей будущей профессией [12; 14; 15].

Ведущей тенденцией становления системы дополнительного образования детей является включение педагога в инновационную деятельность. Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательно исследовательский характер деятельности [5; 6; 14; 15].

В последние годы в Донецкой Народной Республике все чаще поднимается вопрос о применении новых инновационных технологий в различные сферы эколого-биологического дополнительного образования, в том числе и в работе отдела сельского хозяйства Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра. Источниками инновационных технологий в сельском хозяйстве являются социальное партнерство и совместные проекты с научными учреждениями как условие и средство привлечения дополнительных ресурсов и повышения качества образовательного процесса, повышения эффективности профориентационной работы с обучающимися [1-3, 5; 6; 8].

Одной из инновационных форм работы с обучающимися является научное объединение обучающимися [1; 2; 5; 6; 8; 10; 12; 15].

В Донецком Республиканском эколого-натуралистическом центре есть все условия для создания творческой атмосферы, в которой воспитанники различных объединений могут

делать первые шаги в большую науку. Исследовательская деятельность проводится в рамках Научного объединения «Зернышко», которое функционирует на протяжении с 2000 года.

Целью работы НО «Зернышко» является развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, вовлечение их в процесс самообразования посредством ведения исследовательской деятельности в области сельскохозяйственной биологии. В задачи НО «Зернышко» входит:

- формирование культуры научного исследования, оказание практической помощи обучающимся в организации и проведения проектной и исследовательской работы;
- проведение по результатам исследовательской и проектной работы обучающимися научно-практических конференций, семинаров и круглых столов;
- участие членов НО «Зернышко» в городских, республиканских, всероссийских, международных конференций и конкурсах;
- выявление и поддержка интеллектуально одаренных детей;
- практическое применение полученных членами НО «Зернышко» результатов;
- развитие сотрудничества с учеными специалистами, преподавателями высшей школы.

НО «Зернышко» представляет добровольное объединение обучающихся городов и районов Донецкой Народной Республики для работы как в дистанционном, так и непосредственно в очном режиме.

Как показали результаты наших наблюдений, развитие исследовательских умений старших школьников выполняет ведущую роль в формировании опыта исследовательской деятельности. Эти умения условно объединили в следующие группы: интеллектуальные, организационные, технические, коммуникативные и рефлексивные. Благодаря исследовательским умениям, в зависимости от способностей, возможностей и потребностей каждого обучающегося, независимо от возраста, в поисково-исследовательских деятельности происходит получение определенных, необходимых знаний по различным направлениям сельского хозяйства, и развитие его эмоциональной сферы.

В ходе констатирующего этапа проведения исследований выявлено, что у 17% только что пришедших в НО «Зернышко» ребят уровень навыков построения и проведения исследований сравнительно низкий, и характеризуется элементарными знаниями и умениями, которые позволяют осуществлять исследовательскую деятельность только с помощью педагога. Они проявляют настойчивость кратковременно, не могут самостоятельно оценить свою деятельность и указать на недостатки. Творчество в исследовательской деятельности слабо развито. Однако через год занятий количество ребят с низким уровнем, занимающихся исследовательской деятельностью, остается не более 3-4 человек (6-7%).

Членами НО «Зернышко» могут стать обучающиеся, увлеченные и занимающиеся исследовательской и проектной деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно участвующие в их реализации.

В работе НО «Зернышко» участвуют как индивидуальные обучающиеся, так и исследовательские группы в составе экологических площадок (в городе Горловке), занимаясь в которых, ребята выполняют самостоятельные исследовательские работы и проекты,

систематизируя знания в области сельскохозяйственной биологии и количество членов в нем из года в год увеличивается.

Динамика численности обучающихся в нем составляет (см. рис. 1).

Рис. 1

Основными направлениями НО «Зернышко» являются:

1. **Растениеводство:** опытническая работа в условиях открытого и закрытого грунта; селекционно-генетические исследования по изучению коллекционных и новых сортов полевых, овощных культур; выращивание и изучение пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур; изучение и внедрение новых ростактиваторов различного происхождения, изучение влияния аллелопатических свойств сорных растений на урожайные и биоморфологические показатели овощных растений. В настоящее время началось изучение влияния новых нетрадиционных ростактиваторов и различной биологической активности вытяжек сорной растительности (крапивы, чистотела, лопуха и др.) на урожайные и биоморфологические показатели огурцов и томатов.

2. **Лесное хозяйство:** изучение новых технологий выращивания посадочного материала лесных культур (клена, акации, дуба и др.); изучение и внедрение ростактиваторов при создании и выращивании посадочного материала лесных культур.

3. **Животноводство и ветеринария:** выращивание молодняка крупного рогатого скота; изучение методов инкубации и использование перспективных пород птиц – фазанов, перепелов и др.; изучение новых и перспективных пород кур; технология выращивания нутрий; защита животных от различных болезней.

Темы исследований предлагают, в основном, сотрудники отделов Донецкого Ботанического сада, преподаватели биологического и химического факультетов Донецкого Национального университета, Донбасской аграрной академии, Луганского национального аграрного университета (кафедры растениеводства, овощеводства и плодовоовощеводства,

селекции и генетики растений, биологии животных, ветеринарии), Государственного Комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики, преподаватели кафедры фармакологии и фармакогнозии Донецкого Национального медицинского университета, кафедры технологии Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, а также Крымского НПО «Гетерозис» (руководитель академик Виктор Петрович Головин). Семена для исследований ребята приобретают благодаря спонсорской помощи этих организаций. Большую помощь оказывает почетный профессор кафедры биологии животных Луганского аграрного университета Георгий Дмитриевич Кацы, который имеет тесную давнюю дружбу с Белгородским аграрным университетом и поэтому приобретает в нем для ребят из НО «Зернышко» семена различных культур. Консультативную и методическую помощь в выполнении работ нашим ребятам

оказывают заведующие кафедрами Луганского национального аграрного университета и Донбасской аграрной академии Николай Леонидович Савкин, Владимир Николаевич Гелюх и Петр Владимирович Шелехов, которые не только предлагают темы для исследований, но и обеспечивают ребят посевным материалом для выполнения исследований (семенами различных сортов гороха, чечевицы, томатов, перца, огурцов и других культур). Донецкий ботанический сад еще в 2014 году предложил нашим ребятам интересную тематику по изучению влияния биогумуса, полученного из Сыктывкарского сельскохозяйственного университета, и сейчас учащиеся НО «Зернышко» заложили опыты с различными культурами по изучению влияния этого биоудобрения на растения амаранта, нута, лекарственного растения окопника. На протяжении уже почти 20 лет сотрудничаем с лабораторией бурогольных ростактиваторов гуминовой природы. Члены НО «Зернышко» изучили практически все разработанные ростактиваторы нового поколения с введением в них различных микро- и макроэлементов на пшенице озимой и яровой, горохе, сое, кукурузе, сорго, чечевице, овощных культурах – разных сортов томатов, перца, огурцов, баклажан, лука, нетрадиционных для Донбасса культурах – амаранте зерновом, шлемнике байкальском, окопнике и других. Интересную тематику постоянно предлагают сотрудники лаборатории хозяйственно-ценных культур Донецкого ботанического сада – по изучению коллекции тыквенных культур, базилика, вигны, новых сортов шпината, фасоли французской и др. культур. Начато новое направление по изучению влияния биологической активности вытяжек сорных растений из чистотела, крапивы, полыни и других сорных растений в целях повышения урожайности и качества овощных культур и уже получены обнадеживающие результаты. В настоящее время началось изучение влияния новых нетрадиционных ростактиваторов (перекиси водорода, нашатырного спирта и др.)

Продолжаются исследования по изучению коллекции разных сортов засухоустойчивой зернобобовой культуры – нута в условиях засушливого климата Донбасса, а также различных видов многолетней астры, георгин, тагетиса..

В области животноводства интересные исследования проводятся в области изучения способов и режимов инкубации таких животных как фазаны, цесарки, перепела и др., а также по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, нутрий и кроликов. Интересные

исследования проводятся в области выращивания и изучения различных пород кур. Такие исследования проводятся в городах Торезе, Горловке, Шахтерске, Макеевке, Донецке, Старобешевском и Тельмановском районах. Членами НО «Зернышко» из города Торез на протяжении нескольких лет проводятся исследования пород домашних животных – собак породы Алабай, их города Шахтерск – кур породы Французский фавероль. Проводятся исследования в области ветеринарии.

В области лесного хозяйства интересные исследования по изучению состояния дуба, клена, рябины и липы проводятся членами НО «Зернышко» в городе Ясиноватая под руководством педагога дополнительного образования, кандидата биологических наук Алексея Михайловича Дацько.

С 2020 года начато новое направление по изучению физических факторов (электромагнитного излучения, тепловой обработки, СВЧ-излучения), интродукции древесных пород; создания и влияния роста активаторов на выход посадочного материала сосны Крымской, размножения животных в инкубаторах; ветеринарии и защиты домашних животных, в первую очередь, защиты пчел от болезней.

В НО «Зернышко» ребята приходят не по принуждению, приводит их сюда склонность к исследованиям растительного и животного мира, увлеченность. Они являются активными участниками различных научных конференций и Форумов. Именно эти качества позволяют нашим воспитанникам добиваться высоких результатов в различных конкурсах.

Члены НО «Зернышко» – ежегодные участники в Международных научно-практических и студенческих конференциях «Инновационные технологии пищевых продуктов», которые проходят на базе факультета ресторанно-гостиничного бизнеса ГО высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Многие темы посвящаются использованию в питании растений, произрастающих не только на территории Донбасса, но и на территории Крыма, а также перспективам создания «фармакологической еды», каротиноидной фитопасты радиозащитного действия, семян амаранта для получения лечебного масла, использованию спируллины как биологически активной добавки, пектина лимонного, лаймового, апельсинового, яблочного, подсолнечного происхождения, использованию в пищевой промышленности морковного и тыквенного жмыха и др.

Большой интерес представляют исследовательские работы по изучению влияния стимуляторов роста при выращивании бобовых культур (фасоли лимской, обыкновенной и вигны) и сортов льна долгунца для выращивания в условиях Донецкой Народной Республики, работы по изучению влияния биогумуса на биоморфологические и урожайные свойства амаранта и урожайность лекарственного сырья окопника лекарственного. Привлекают внимание студентов и преподавателей исследовательские работы о влиянии температурного режима культивирования на молокосвертывающую активность штамма В-04 гриба IRPEX LASTEUS Fr. и оценке качества меда, реализуемого в Донецкой Народной Республике. Воспитанники Озеряновской сельской ОШ № 58 г. Горловка Никита Моисеенко и Алексей Щегильский представляют многолетние исследования по изучению коллекции 10 сортов

фасоли обыкновенной, нута и влияния гуминовых веществ с введением в них микроэлементов на урожай и качество огурцов для степной зоны с нестабильным климатом.

Работы всех участников конференций высоко оцениваются, а их авторы получают «Почетные дипломы», предложения продолжить свои исследования и в будущем стать хорошими студентами кафедры этого престижного высшего учебного заведения.

Члены НО «ЗЕРНЫШКО» уже на протяжении двух лет участвуют в Международной научно-практической конференции «Молодежная наука: вызовы и перспективы», внутри которой работает секция «Агрономия». В конференции принимают участники из Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, Казанского государственного аграрного университета, Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, Донбасской аграрной академии. Ребята делятся своими исследованиями по изучению влияния водных вытяжек из сорных растений на развитие и урожайность огурца Журавленок в условиях Донбасса и новых перспективных сортах нута и их агробиологической оценке в условиях нестабильного климата Донбасса. Воспитанники «Школы юного селекционера» Озеряновской сельской ОШ № 58 г. Горловка Никита Моисеенко, Анастасия Максакова и Алексей Щегильский в течение трех лет представляют свои исследования по изучению 10 сортов фасоли обыкновенной, нута и влияния гуминовых веществ с введением в них микроэлементов на урожай и качество огурцов. Компетентное жюри под председательством проректора по научной работе Донбасской аграрной академии, кандидата сельскохозяйственных наук Николая Леонидовича Савкина высоко оценивает эти работы и, как правило, присуждает авторам этих работ I и II места с вручением им дипломов победителей.

Исследовательской деятельностью в НО «Зернышко» обучающиеся начинают заниматься с младшего школьного возраста. При этом учитываются возрастные психолого-физиологические особенности воспитанников. Например, ученик Луковской школы Тельмановского района Коля Куркчи начал свою исследовательскую работу со 2-го класса. Сначала он провел исследования по изучению 45 сортов винограда (сейчас у него в коллекции 68 сортов!), а затем перешел к проведению более сложных экспериментов по изучению ростактиваторов гуминовой природы при укоренении чубуков винограда и провел сравнительный анализ реакции на них чубуков различных сортов. Обучаясь во 2-м классе, он стал участником Республиканского Турнира «Юный мичуринец» и Республиканского конкурса проектов и исследовательских работ «Богатство земли Донбасса». Аналогичная «судьба» у Кирилла Блинова из Ольховатской школы № 40 города Енакиево, который стал победителем этих престижных конкурсов наряду со своими более старшими ребятами. Еще одним примером является участие в НО «Зернышко» Маши Данильченко. Она также увлеклась исследовательской работой со 2 класса, а сейчас она не только успешно закончила обучение на биологическом факультете, но и выполнила исследования по теме магистерской диссертации. Таких примеров можно привести много.

Для работы в НО «Зернышко» используются методические рекомендации и авторские программы, по которым работают сотрудники Донецкого Республиканского Эколого-натуралистического центра. Программы построены таким образом, что позволяют постепенно включать обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность по мере накопления теоретических знаний и практических умений. Для развития исследовательских способностей используются формы работы: беседы, опытническая и исследовательская работа, участие в исследовательских проектах. Ребята, которые проходят обучение по этим программам, продолжают заниматься исследовательской деятельностью по индивидуальным планам.

Работа со старшеклассниками в НО «Зернышко» проводится по авторским программам. Так, авторская программа «Школа юного исследователя» рассчитана на два года обучения для членов НО «Зернышко» – учащихся 11–13 лет, в которой предусмотрена реальная практико-ориентированная деятельность обучающихся по сельскохозяйственному направлению. Программа привлекает обучающихся к работе по изучению и сохранению растительного богатства Донбасса, влияния различных факторов внешней среды на растительный покров и развивает интерес к изучению агробиологических проблем в Донбассе; формирует систему специальных знаний, навыков и умений в самостоятельной практической деятельности в области агробиологии. В процессе ее реализации обучающиеся овладевают знаниями, навыками и умениями, которые направлены на расширение кругозора, популяризации у них биологических знаний, формированию приемов организации поисковой и исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности в закладке и проведении опытов.

Создание программы «Школа юного селекционера» определено интересами членов НО «Зернышко», учащихся старших классов к углублению знаний соответствующих разделов по биологии для понимания основных положений генетики и селекции растений во всем их многообразии и широком диапазоне уровней генетических и биологических процессов, и привить им практические навыки и умения научно-исследовательской и творческой деятельности в этом направлении. Программа представляет собой интегрированный курс, который объединяет ботанику, генетику растений, биогеографию и историю видов. и рассчитана на членов НО «Зернышко» и учащихся, имеющих склонность и желание более глубоко заниматься вопросами генетики растений и созданием новых сортов различных культур. Обучающиеся знакомятся и углубляют практические навыки в области селекционной работы с растениями, основных направлений селекционной работы с растениями, методики проведения опытов, проводят исследования влияния условий окружающей среды на проявление селекционируемых признаков.

Для ребят младшего возраста, которые хотят заниматься в НО «Зернышко», разработана программа «Занимательная биология». В ней сочетаются различные формы работы, направленные на дополнение и углубление биологических знаний с учетом региональных особенностей и предусматривает решение проблем популяризации биологических знаний, углубление знаний по отдельным разделам в биологии, повышение интереса к биологии как

науки, формирование творческой активности учащихся. Ребята учатся проводить несложные исследования, наблюдения, работать с художественной и научной литературой.

Для удовлетворения любознательности учащихся, которые интересуются миром лесных сообществ и, стремясь к непосредственному общению с природой, хотят больше знать и изучать растительный и животный мир леса, его значение для человека, основные породы лесов Донбасса, о том, как сберечь и сохранить его лесное богатство, разработана авторская программа «Робинзоны леса». Она позволяет учащимся расширить представление о растительном и животном мире лесов Донбасса, которое они приобрели в ходе изучения соответствующего раздела в школе, а также о главных породах деревьев, их особенностях, использовании, способах биологической защиты леса, о вреде пожаров и мерах по их устранению.

Для получения навыков предусматриваются некоторые практические занятия, на которых обучающиеся могут более полно и осмысленно изучить породы деревьев по семенам, листьям, шишкам, хвое и др. Большое значение в программе уделяется практическому изучению деревьев – старинных памятников природы в Донбассе, особенностей леса в различную пору года (осенью, зимой, весной), их сезонному состоянию, а также проведению исследовательских работ по изучению различных способов получения посадочного материала

Для членов НО «Зернышко», которые увлекаются миром животных, предусмотрена авторская программа «В мире животных». В ней члены НО «Зернышко» более полно знакомятся с особенностями некоторых домашних животных (морских свинок, хомяков, декоративных кроликов, комнатных птиц – попугаев, канареек и др., а также животных, которые можно разводить в домашних условиях, в первую очередь, домашней птицы: кур, кроликов и некоторых достаточно нетрадиционных видов домашней птицы – фазанов, перепелов, павлинов. В программе особое место уделяется проведению исследовательских работ по изучению повадок таких домашних животных как собака, кошка, особенностей пород, болезней, профилактики и лечения их, а также особенностям дрессировки. Для получения навыков предусматриваются некоторые практические занятия, которые позволяют более полно и осмысленно изучить группы животных, предусмотренных программой. В ходе проведения исследований учащиеся получают специальные знания и навыки наблюдений над животными в повседневной жизни.

НО «Зернышко» является одной из эффективных инновационных форм развития экологической, биологической и сельскохозяйственной культуры через непосредственную исследовательскую деятельность, в ходе которой происходит общение обучающихся с природой, растительным и животным миром, пробуждается у них интерес к изучению конкретных эколого-биологических и сельскохозяйственных вопросов. Занятия в НО «Зернышко» дают возможность осознать свою значимость и принадлежность к науке, знакомят с методами научной и творческой работы, развивают познавательный интерес, любознательность, учат общению со сверстниками и единомышленниками, дают возможность принимать участие в научных экспериментах и исследованиях.

Из общего количества членов НО «Зернышко» с биологией и сельским хозяйством судьбу ежегодно связывают более 28 человек (рис. 2). Наибольшее количество членов НО «Зернышко» становятся студентами медицинского университета (32%), с биологическим факультетом – 18% и Донецким университетом экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского – 25%, Донбасской аграрной академии 14% (6,8% в направлении «Агрономия» и 7,2% в направлении «Животноводство и ветеринария»)

Рис. 2. Численность обучающихся в НО «Зернышко», поступающих в высшие учебные заведения

Таким образом, обучение в НО «Зернышко» является одним из инновационных путей в образовательном процессе дополнительного образования в отделе сельского хозяйства и создает все необходимые условия для оптимального развития талантливых детей включая воспитанников, чья одаренность на настоящий момент еще не проявилась и которые в дальнейшем смогли бы стать интеллектуальной элитой Республики.

Литература

1. Базаров Ц.Р. Управление исследовательской деятельностью старшеклассников в сельской школе. Улан-Удэ, 2003. 140 с.
2. Баранова Л.В. Инновации в системе дополнительного образования. Современные инновационные технологии в образовании. Научно-исследовательская деятельность школьников: мотивация, условия, результат // Сб. докладов Всерос. Конференц-выставки «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи» НКО в области научно-технич. творчества. М., 2001. С. 33-36.
3. Беспярых Н.В. Педагогические основы развития исследовательской деятельности учащихся сельских школ: Дис. канд. пед. наук. М., 1998. 231 с.
4. Бондаренко О.В. Современные инновационные технологии в образовании. Научно-исследовательская деятельность школьников: мотивация, условия, результат // Сб. докладов Всерос. конференц-выставки «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи» НКО в области научно-технич. творчества. М., 2001. С. 21-24.

5. Бондарчук Т.В. Ориентация учащихся на познание как ценность (на материале работы НОУ Ломоносовской гимназии Санкт-Петербурга // Сб. трудов МГПИ. М., 1995. С. 15-24.
6. Габбасова Л.З. Инновационные технологии в образовательном процессе // Инновационные педагогические технологии: Материалы V-й междунардн. науч. конф. (г. Казань октябрь 2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 61-63.
7. Завгвязинский В.И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука // Инновац. процессы в образовании. Тюмень, 2013. С. 8.
8. Зимняя И.А., Шашенкова Е.А. Исследовательская работа учащихся сельских школ как специфический вид деятельности. Ижевск, 2001. С. 101.
9. Истомина И.А. Научно-исследовательская деятельность школьников: мотивация, условия, результат // Сб. докладов Всерос. Конференц-выставки «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи» НКО в области научно-технич. творчества. М., 2001. С. 48-56.
10. Левин М.И. Обучение навыкам элементарного исследования. Орел: Орловское книжн. изд-во, 1994. 26 с.
11. Ляшко Л.Ю. Технологическое обеспечение работы педагога дополнительного образования в объединении юных исследователей //Дополн. образование. 2002. № 6. С. 8-19.
12. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения. 1999. № 10. С. 158-160.
13. Семокова Л.Л., Папенина Л.И. Освоение учащимися методов научного исследования в системе дополнительного образования. Сервис-школа. 2000. 203 с.
14. Панарина Н.Г., Телкова Л.В. Организация исследовательской деятельности школьников в научном обществе средней школы поселка Красное: опыт учителя // Сб. докладов Всерос. Конференц-выставки «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи» НКО в области научно-технич. творчества. М., 2001. С. 67-69.
15. Рождественская И.Н. Взаимосвязь дополнительного и общего образования в деятельности научного общества учащихся. Научно-исследовательская деятельность школьников: мотивация, условия, результат // Сб. докладов Всерос. Конференц-выставки «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи» НКО в области научно-технич. творчества. М., 2001. С. 48-56.